

Jeff Sutherland and Scrum, Inc., 2014 p. URL: [<https://knigogo.top/chitati-online/scrums-navchys-robyty-vdvichi-bilshe-za-menshyj-chas/>] (дата звернення 15.11.2024)

3. PMBOK 2022 p. (Project Management Body of Knowledge) URL: [<https://pmiukraine.org/pmbok7>]. (дата звернення 15.11.2024)

DOI 10.5281/zenodo.14740705

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Гребейникова Н.А., викладач кафедри економіки промисловості
Супрунова Ю.В., здобувач
Одеський національний технологічний університет

Цифрові інфраструктури – це сукупність технологій, систем, платформ і мереж, що забезпечують створення, зберігання, обробку та обмін цифровими даними і є основою для функціонування сучасної економіки, підтримують цифрову трансформацію бізнесу та сприяють підвищенню ефективності виробничих і управлінських процесів.

Цифрова інфраструктура на біотехнологічному підприємстві є комплексом сучасних технологій і систем, що підтримують усі аспекти діяльності компанії – від досліджень і розробок до виробництва та комунікацій. Біотехнологічна галузь вимагає точності, надійності та швидкої адаптації до змін, а цифрова інфраструктура стає фундаментом для досягнення цих цілей. Завдяки інструментам, таким як хмарні обчислення, Інтернет речей (IoT), системи управління виробництвом і даними, а також аналітика на базі штучного інтелекту, підприємства можуть підвищувати ефективність своїх процесів, мінімізувати ризики та стимулювати інновації. Сучасні аналітичні інструменти відповідального ведення бізнесу в контексті цифровізації та відновлення екосистем є актуальними і досліджуються багатьма вченими, зокрема [1-3].

Цифровізація дає змогу швидше обробляти великі обсяги наукових даних,

прискорювати розробку нових продуктів і забезпечувати контроль якості на кожному етапі виробництва. Окрім того, автоматизація процесів знижує витрати та підвищує конкурентоспроможність підприємства. Загалом, впровадження цифрових рішень є важливою умовою для успішної роботи сучасних біотехнологічних компаній, які прагнуть відповідати високим стандартам якості, інноваційності та регуляторним вимогам.

Розвиток цифрової інфраструктури на біотехнологічному підприємстві надає широкі можливості для підвищення ефективності та інноваційності, але водночас супроводжується низкою проблем і викликів. Цифровізація в біотехнологічній галузі потребує значних інвестицій у технології, навички персоналу та заходи з кібербезпеки, що може стати складністю для підприємств, особливо середнього й малого бізнесу.

Крім того, інтеграція нових цифрових рішень в існуючі процеси часто вимагає комплексної адаптації, що пов'язано з перебудовою робочих процесів і систем управління даними. Це також може призводити до тимчасового зниження продуктивності, конфліктів між відділами та помилок через нерозуміння нових технологій.

Проблеми конфіденційності та кібербезпеки набувають особливої ваги, оскільки біотехнологічні підприємства працюють із великими обсягами чутливих даних, включаючи наукові дослідження та інтелектуальну власність. Крім того, дотримання нормативних вимог у цій сфері стає складнішим через постійно змінювані стандарти та регуляції.

Отже, для успішного впровадження цифрової інфраструктури біотехнологічні підприємства повинні не лише інвестувати в технології, але й вирішувати питання кібербезпеки, адаптації працівників і забезпечення відповідності регуляторним вимогам.

Цифрова інфраструктура на біотехнологічному підприємстві охоплює технологічні ресурси та програмні засоби, які сприяють ефективному управлінню, виробництву, дослідженням і комунікації. Біотехнологічні

підприємства обробляють великий обсяг наукових і виробничих даних. Спеціалізовані платформи для управління базами даних (наприклад, для біоінформатики або геномних досліджень) дозволяють проводити аналіз і швидко знаходити необхідну інформацію. Наприклад, автоматизовані системи управління виробництвом (MES). MES-системи допомагають автоматизувати та контролювати виробничий процес, інтегруючи його з даними з лабораторій, систем контролю якості, інвентаризації тощо. Це забезпечує точність і ефективність у виробничому ланцюжку. Аналітичні системи, в поєднанні зі штучним інтелектом, допомагають підприємствам аналізувати великі обсяги даних, передбачати тенденції, оптимізувати дослідження, прогнозувати попит на продукти, а також виявляти відхилення у виробництві. Системи управління життєвим циклом продукту (PLM). Ці системи дозволяють відстежувати весь життєвий цикл біотехнологічного продукту – від розробки до утилізації, забезпечуючи відповідність нормативним вимогам і прискорюючи виведення продуктів на ринок. Системи кібербезпеки. Захист даних є критичним у біотехнології, де обробляється багато конфіденційної та науково важливої інформації. Системи кібербезпеки забезпечують захист від кібератак і несанкціонованого доступу. Платформи для співпраці та комунікацій. Зручні комунікаційні інструменти (включаючи відеоконференції, хмарні документи) підтримують взаємодію між різними командами та підрозділами, забезпечуючи безперервність роботи й обмін знаннями.

Розвиток цих елементів цифрової інфраструктури дозволяє біотехнологічним підприємствам підвищити ефективність своєї роботи, знизити витрати на виробництво, забезпечити відповідність регуляторним вимогам та збільшити темпи інновацій.

Цифрова інфраструктура на біотехнологічному підприємстві може суттєво підвищити ефективність та швидкість роботи, але її впровадження і підтримка пов'язані з низкою проблем, зокрема це:

- кібербезпека та захист даних. Біотехнологічні підприємства працюють

із великими обсягами конфіденційної інформації (наукові дослідження, персональні дані, інтелектуальна власність). Це робить їх вразливими до кібератак і потребує значних інвестицій у безпеку систем, регулярне оновлення програмного забезпечення та навчання персоналу;

- висока вартість впровадження та підтримки. Цифрова інфраструктура потребує значних капіталовкладень на початковому етапі для впровадження сучасного обладнання, програмного забезпечення, хмарних сервісів та аналітичних систем. Окрім того, підтримка та оновлення цифрових систем вимагає постійних витрат;

- складність інтеграції. Впровадження нових цифрових технологій часто потребує інтеграції з існуючими системами, що може бути складним і тривалим процесом. У випадку біотехнологічних підприємств, де багато процесів є високоспецифічними, інтеграція може вимагати індивідуальних рішень та спричиняти затримки в роботі;

- нестача кваліфікованих кадрів. Робота з цифровими технологіями в біотехнологічній сфері потребує фахівців, які розуміються на програмуванні, аналітиці даних, кібербезпеці та управлінні ІТ-системами. Нестача таких кадрів може уповільнити впровадження інновацій та вимагати додаткових зусиль на навчання персоналу;

- регуляторні вимоги та відповідність стандартам. Біотехнологічна сфера регулюється жорсткими нормативами, особливо стосовно обробки даних та контролю якості продукції. Цифрові системи повинні відповідати цим вимогам, що може ускладнювати процес їх впровадження і підвищувати витрати на підтримку.

Отже, хоча цифровізація є важливим кроком для підвищення конкурентоспроможності біотехнологічних підприємств, вирішення цих проблем є необхідним для успішного впровадження та ефективного використання цифрової інфраструктури. Важливими економічними питаннями є:

- розробка чіткої стратегії цифровізації, яка визначатиме пріоритетні напрямки для інвестицій та допоможе уникнути надлишкових витрат;
- використання поетапного підходу, що дозволяє впроваджувати цифрові рішення поступово, зосереджуючись на найважливіших етапах;
- вибір універсальних і сумісних систем, що полегшують інтеграцію нових технологій з існуючими бізнес-процесами.
- регулярне тестування та коригування інтеграційних рішень, щоб уникнути збоїв і неполадок;
- організація внутрішніх програм навчання для підвищення кваліфікації наявного персоналу, зокрема в галузях аналітики даних, кібербезпеки та ІТ-менеджменту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Kryukova I., Zamlinskyi V., Vlasenko T. Architecture of corporate reporting on the sustainable development of business entities in the agrarian sector as a tool of sustainable agri-management. *Ekonomika APK*. 2023. 30, 2, Pp. 38–48, doi: 10.32317/2221-1055.202302038
2. Замлинський В.А., Найда А.В., Замлинська О.В. Сучасні аналітичні інструменти відповідального ведення бізнесу та впровадження стандартів ЄС для сталого розвитку в агропродовольчому секторі. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2024. Том 9. № 3. С. 160–168. DOI: <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-3-28>
3. Замлинський В.А., Жук Н.Л., Осик С.В., Мартіянова М.П. Сучасна бізнес-діагностика: цифрова зрілість та відновлення екосистем. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2023. Том 8. № 3. С. 18–25.